

La importancia de la memoria para la construcción de una sociedad justa

La memoria es el hilo que teje la trama de nuestra historia colectiva, y su preservación es esencial para no repetir los errores del pasado.

Juan Carlos Cardona Ospina*

Jasiby Mosquera Maya**

Diana Maritza Rodríguez Adrada***

Resumen

La memoria es una fuerza poderosa. Nos conecta con nuestro pasado, nos ayuda a comprender nuestro presente y nos da esperanza para el futuro. En el documental El botón de nácar, el cineasta chileno Patricio Guzmán explora la importancia de la memoria para la construcción de una sociedad justa. La película se divide en tres partes, cada una de las cuales explora un aspecto de la memoria. En la primera parte, Guzmán nos muestra cómo la memoria de los pueblos originarios de la Patagonia está íntimamente ligada a la naturaleza. En la segunda parte, Guzmán nos cuenta la historia de la violencia y la represión que han sufrido estos pueblos durante la dictadura de Augusto Pinochet. En la tercera parte, Guzmán nos invita a imaginar un mundo en el que las injusticias del pasado han sido superadas. El botón de nácar es una película importante que nos invita a reflexionar sobre la importancia

* Estudiante de Quinto Semestre de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Colombia - Seccional Cali. Ensayo presentado en la Electiva Derecho de la Minorías. Código 2116252

** Estudiante de Quinto Semestre de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Colombia - Seccional Cali. Ensayo presentado en la Electiva Derecho de la Minorías. Código 2116311

*** Estudiante de Quinto Semestre de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Colombia - Seccional Cali. Ensayo presentado en la Electiva Derecho de la Minorías. Código 2116273

de la memoria para la construcción de una sociedad justa. La memoria nos ayuda a comprender nuestro pasado, a aprender de nuestros errores y a evitar que se repitan. La memoria también nos ayuda a construir una identidad nacional más inclusiva, que reconozca la diversidad de las culturas que habitan un país. Guzmán sugiere que la memoria es la clave para construir un futuro mejor. La memoria nos ayuda a aprender de nuestros errores y a evitar que se repitan. La memoria también nos ayuda a construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad.

Palabras Clave.

Memoria, Olvido, Naturaleza, Identidad Nacional, Pueblos Originarios, Dictadura, Desaparecidos, Genocidio.

Introducción

¿Por qué es importante la memoria? En el documental El botón de nácar, el cineasta chileno Patricio Guzmán explora esta pregunta a través de la historia de los pueblos originarios de la Patagonia y de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet., se divide en tres partes, cada una de las cuales explora un aspecto de la memoria: La primera parte se centra en la memoria de los pueblos originarios de la Patagonia. A través de imágenes de la naturaleza y de entrevistas a descendientes de estos pueblos, Guzmán nos muestra cómo la memoria de estos pueblos está íntimamente ligada a la naturaleza. La memoria de los pueblos originarios es una memoria oral, que se transmite de generación en generación. Es una memoria que está viva, que

está presente en el paisaje, en las tradiciones y en la cultura de estos pueblos, la segunda parte se centra en la memoria de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. A través de imágenes de archivos, entrevistas a testigos y testimonios de sobrevivientes, Guzmán nos cuenta la historia de la violencia y la represión que han sufrido estos pueblos. La memoria de las víctimas de la dictadura es una memoria dolorosa, que está marcada por el trauma y la pérdida. Es una memoria que exige justicia y reparación, y la tercera parte es una visión utópica de un futuro en el que las injusticias del pasado han sido superadas. A través de imágenes de la naturaleza y de testimonios de personas de todo el mundo, Guzmán nos invita a imaginar un mundo en el que todos los seres humanos vivan en paz y armonía. Esta visión utópica es posible, pero solo si la memoria de los pueblos originarios y de las víctimas de la dictadura es preservada y transmitida. La película termina con una imagen de un botón de nácar, un símbolo de la esperanza y la resistencia. El botón de nácar es un objeto pequeño, pero tiene un gran significado. Es un símbolo de la memoria, de la resistencia y de la esperanza.

Desarrollo de la película

"El botón de nácar" de Patricio Guzmán emerge como una obra cinematográfica que va más allá de la mera narrativa visual, sumergiéndose en las profundidades de la memoria y su papel crucial en la construcción de una sociedad justa. A lo largo del metraje, Guzmán teje una trama interconectada entre las historias de los pueblos originarios de la Patagonia y las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet,

ofreciendo una perspectiva multifacética sobre la memoria y su influencia en la configuración del tejido social.

En la primera parte, Guzmán nos transporta a la Patagonia, donde la memoria de los pueblos originarios se entrelaza de manera íntima con la naturaleza. La película nos sumerge en la riqueza de esta memoria, que se manifiesta en el paisaje, las tradiciones y la cultura. A través de entrevistas a descendientes, Guzmán revela cómo esta memoria oral actúa como un testamento resistente contra la colonización y el genocidio, manteniendo viva la esencia cultural y la identidad de estos pueblos a lo largo del tiempo.

La segunda parte se sumerge en las profundidades del genocidio sufrido por el pueblo selk'nam y la brutal represión durante la dictadura. Archivos impactantes y testimonios desgarradores pintan un cuadro crudo de la violencia y la pérdida, subrayando la importancia de recordar y rendir homenaje a las víctimas. Guzmán contextualiza hábilmente estos eventos dentro de la dictadura militar, estableciendo un puente entre las atrocidades del pasado y la lucha contra la impunidad. La película evoca una poderosa metáfora al invitar a imaginar un mundo futuro donde las injusticias del pasado han sido superadas. A través de imágenes evocadoras y testimonios, Guzmán propone que la memoria es la llave maestra para construir un porvenir más justo. La conexión simbólica entre el agua y la memoria se convierte en un hilo conductor, tejiendo la importancia de aprender de los errores y construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad.

La cosmovisión de los pueblos originarios se convierte en un elemento central, explorando la interconexión entre el universo, la tierra y los seres humanos. Las majestuosas imágenes de la naturaleza, junto con los relatos de los descendientes, revelan una profunda sabiduría arraigada en la conexión con el agua y las estrellas. Guzmán resalta cómo estas culturas entendían el universo como un organismo vivo, una percepción que ha moldeado su resistencia a lo largo de la historia.

La película también aborda el eclipse sufrido por los indígenas durante el proceso de colonización, donde la llegada de colonos, la usurpación de tierras y el genocidio marcaron un silencio en la armonía con la naturaleza. La lucha por la libertad durante la revolución de Allende y la oscura dictadura militar, que dejó cicatrices indelebles, se presentan como capítulos cruciales en la memoria de Chile.

A través de dos botones, Guzmán establece un vínculo simbólico entre los indígenas y los prisioneros políticos, utilizando el botón de nácar como un poderoso emblema de la conexión entre ambas opresiones. Este pequeño objeto se convierte en un testigo mudo de un pasado doloroso, encapsulando el misterio de la vida y la persistencia de las huellas en el océano.

En síntesis, "El botón de nácar" se erige como un viaje cinematográfico profundo y reflexivo que trasciende las fronteras temporales. Guzmán logra ofrecer una poética audiovisual que va más allá del cliché, conectando la memoria con la historia, la

cosmovisión y el futuro de Chile. La película estimula la reflexión sobre la importancia de recordar, aprender y construir una sociedad justa que respete la diversidad y valore la memoria como la voz que guía hacia un mañana más equitativo.

Reflexiones

"El botón de nácar" de Patricio Guzmán es una película profundamente reflexiva que invita a contemplar diversas temáticas fundamentales para la construcción de una sociedad justa. Algunas de las reflexiones más importantes que surgen de la película incluyen:

1. La Interconexión entre la Naturaleza y la Memoria:

La película resalta la íntima conexión entre la naturaleza y la memoria. Los pueblos originarios de la Patagonia mantienen viva su memoria a través de su relación con el paisaje, las tradiciones y la cultura. La naturaleza no solo sirve como un telón de fondo, sino que se convierte en un testigo silencioso y poderoso de la historia.

2. El Papel de la Memoria en la Resistencia:

La memoria se presenta como una forma de resistencia contra la colonización y el genocidio. A pesar de los intentos de borrar las tradiciones y culturas de los pueblos originarios, la memoria oral actúa como un lazo indestructible que trasciende generaciones, preservando identidades y formas de vida.

3. La Importancia de Recordar las Atrocidades del Pasado:

La película destaca la necesidad de recordar y rendir homenaje a las víctimas de atrocidades como el genocidio selk'nam y la represión durante la dictadura. Recordar no solo honra a quienes sufrieron, sino que también es fundamental para aprender de los errores del pasado y evitar que se repitan.

4. La Lucha contra la Impunidad:

Guzmán utiliza la memoria de las víctimas como una herramienta para luchar contra la impunidad. La memoria se convierte en una voz que exige justicia y reparación. Se plantea la idea de que recordar es un acto de resistencia contra la injusticia y un llamado a la rendición de cuentas.

5. El Agua como Elemento Unificador:

El agua, omnipresente en las imágenes de la película, se presenta como un elemento unificador que conecta a los pueblos originarios con la naturaleza y entre sí. La metáfora del agua como portadora de memoria refuerza la idea de que, al igual que el agua fluye, la memoria también trasciende el tiempo.

6. La Cosmovisión de los Pueblos Originarios:

La película invita a reflexionar sobre la cosmovisión de los pueblos originarios, donde el universo, la tierra y los seres humanos están intrínsecamente conectados. Esta cosmovisión ofrece una perspectiva alternativa y rica sobre la relación armoniosa entre el ser humano y su entorno.

7. El Impacto Duradero de las Injusticias Históricas:

A través de la historia de la Patagonia y la dictadura, la película subraya cómo las injusticias históricas tienen un impacto duradero en las comunidades y en la forma en que las personas se relacionan con su entorno. La memoria se convierte en una herramienta para comprender y abordar las heridas del pasado.

En conjunto, "El botón de nácar" ofrece una profunda meditación sobre la memoria como un instrumento vital para la justicia, la resistencia y la construcción de un futuro más equitativo.

Conclusiones

"El botón de nácar" de Patricio Guzmán, a través de su cautivadora narrativa y poder visual, nos sumergimos en un viaje profundo hacia la memoria colectiva, la naturaleza y las injusticias históricas. Al concluir esta película, se desprenden reflexiones significativas que resuenan más allá de la pantalla:

- ✚ La película destaca la importancia de la memoria como un hilo conductor que conecta el pasado, el presente y el futuro. La memoria se presenta como un acto de resistencia, un medio para preservar las identidades culturales y una herramienta para enfrentar las injusticias. La conexión entre la memoria y la naturaleza resalta cómo la historia está impresa en el paisaje, actuando como un testigo silencioso de las vicisitudes humanas.
- ✚ La película también nos lleva a cuestionar la relevancia de recordar las atrocidades del pasado. A través de la historia de los pueblos originarios de

